

باقر's post

باقر الكرباسي

25 May at 21:44 · 🧑

اليوم الموافق ٢٥ أيار ٢٠٢٥ وفي رحاب جامعة القادسية وكلية الآداب أقام قسم العلوم التربوية والنفسية بالتعاون مع مؤسسة الذكوات للثقافة والفنون ومجلة تسنيم في لبنان مؤتمرا علميا وفي جلسة الافتتاح كانت ورقتي البحثية (ملامح من الفكر التربوي عند الدكتور نوري جعفر)، شكرا وافرا لرئيسة الجلسة الزميلة الفاضلة الأستاذة الدكتورة لمى عبد القادر والشكر موصول للقائمين على المؤتمر.

+11

Write a comment...

باقر's post

Like

Comment

Send

Most relevant

Ibtisam M Abd

منور دكتورنا العزيز ربي يحفظك

4d Like Reply

علي الصائغ

موفقين ان شاء الله دكتور يا غالي ...

4d Like Reply

محمد عباس

موفق دكتورنا الغالي

4d Like Reply

Munther Saleh

موفقين ان شاء الله

4d Like Reply

د.مقدم الفياض

متألق دوما دكتور

4d Like Reply

عقيل الاسدي

دمت موفقا دكتورنا الحبيب

4d Like Reply

محمد باقر البهادلي

دمت موفقاً ومتألقا جناب الاستاذ الدكتور العزيز

4d Like Reply

آلاء خضير · Follow

حفظكم الباري من كل شر استاذنا 🙏🌸

4d Like Reply

علي عباس التميمي

Write a comment...

باقر's post

4d Like Reply

DrAbdul Zahra Alshybany

بارك الله فيك على إستذكار هذا العلم التربوي الذي لم ينصفه أحد. لقد قدم إرثاً ثقافياً تربوياً علمياً كبيراً أحتوته المكتبات

4d Like Reply

مناف مهدي الموسوي

أطلالة بهية
بالتوفيق الدائم

4d Like Reply

Jawad Mohammad Ali

4d Like Reply

حيدر الاسدي

منور دكتورنا الغالي الكرباسي المحترم ربي يحفظك ويسعدك دائماً يارب العالمين

4d Like Reply

قيس عبد الكافي

مبدع متألق...توفيقاً وهداية وسداداً

4d Like Reply

Qais Khayoon

متألق دائماً الاخ العزيز د. باقر الكرباسي حفظكم الباري ويرعاكم مع تحياتي وأشواقي

4d Like Reply

Write a comment...

باقر's post

4d Like Reply

Al Rawaf Ali
وفقكم الله دكتور

4d Like Reply

د.جميل كاظم

مبارك لك دكتورنا الفاضل... نفتخر بك دائما وابدا.. من الله بك علينا شنتف اسماعنا بمشاركتك الرائعة وكان لك دور فاعل في اثناء المناقشات التربويه والمعرفية و الاجتماعية وان دل ذلك على شيء فانما يدل على باعك الطويل.. وفقك الله لكل خير

4d Like Reply

عباس باله العبدلي
موفقين دكتور باقر ويحفظك الله

4d Like Reply

Zahra Fazeli
بالتوفيق دائما

4d Like Reply

Lotfi Zekri
دكتورنا و استاذنا الجليل الكبير الرائع الباذخ العطاء و صديقي العذب الجميل الطيب لك كل التحايا و فائق الود دمت بتميز و تآلق و بهجة وارتقاء

4d Like Reply

DrHashmia Hamed
وفقك الله لكل خير وعلم وفضل وحفظك من كل سوء ومكروه أخي الغالي

4d Like Reply

جميل البدر
دوام التوفيق ان شاء الله

4d Like Reply

سعدون الجابري
وفقكم الله جميعاً يا طيبين

Write a comment...

باقر's post

5d Like Reply

د-مكي نومان
تحياتنا.. موفقون في سعيكم المعرفي. ...

5d Like Reply

Hassain Hasson
بالتوفيق إن شاء الله دكتورنا الغالي

5d Like Reply

Ibrahim Rasool
بالتوفيق

5d Like Reply

رياض الغريب
دمت حضورا دكتورنا الغالي

5d Like Reply

كرار الكريطي
كل التوفيق والنجاح الدائم دكتورنا الاكرم دام بهاؤك

5d Like Reply

Lamyaa Almindilawi
نتمنى لجنابكم الكريم دكتور التوفيق الدائم .

5d Like Reply

Montather Altamimi
دام عطاؤك وبهاؤك

5d Like Reply

محمدحسين هادي
بالتوفيق يا حبيبي

5d Like Reply

د. عبد الاله العرداوي

Write a comment...

باقر's post

5d Like Reply

Yahya Al-sultani

مبارك لكم هذا التالق الأكاديمي اخي العزيز الاستاذ الدكتور باقر الكرباسي مع خالص التقدير .

5d Like Reply

Rafid Abd

كل التوفيق والنجاح الدائم ان شاء الله دكتورنا الفاضل ...

5d Like Reply

حسين الجزائري

ترسيخ أجدية في تنمية الثقافة تربية للأجيال فهي ضريبة على عاتق المتنورين
تحياتي..

5d Like Reply

حسين الجاف

بارك الله بك ادبيا كريما واكاديميا مرموقا وحفظك من كل سوء ان شاء الله انه ارحم الراحمين.

5d Like Reply

حسين الجاف

5d Like Reply

عبدالسادة البصري
دمت بألق ومحبة

4d Like Reply

Nabeel Alrubaiy

دمت متألقاً

4d Like Reply

د. وسام احمد المطيري
دام لك البهاء، وتجدد فيك الألق دكتور

Write a comment...

باقر's post

4d Like Reply

عبد الكاظم الياسري
وفقكم الله

4d Like Reply

جبار مهدي
موفقين بحضوركم وعطاءكم الدائم دكتور

4d Like Reply

د.غنام محمد خضر
كل التوفيق لك ...

4d Like Reply

Makki Kashkool
بالتوفيق والسداد ودوام الرقي والعطاء دكتورنا الحبيب

4d Like Reply

عبادي الزيادي
التوفيق إن شاء الله دكتور ..

4d Like Reply

علاوي شبر
بالتوفيق يا رب

4d Like Reply

Adel Albaghdadi
ينبوع لا ينضب من العلم والمعرفة والثقافة يكللها سمو ورفعة الاخلاق

4d Like Reply

Falah Hachim
كل السداد والتوفيق

4d Like Reply

أ.د.محمد الشريفي
,دمت موفقا دكتور

4d Like Reply

Write a comment...

باقر's post

Wadei Almousawi

كل التوفيق دكتورنا العزيز

4d Like Reply

Ali Naman Ameen · Follow

دمت موفقاً ومتألماً جناب الاستاذ الرائع الدكتور الكرباسي العزيز.
لك منا كل التحايا و فائق الود
دمت بتميز و تألُق و بهجة وارتقاء

...

4d Like Reply

لمى الابراهيمى

نورتنا دكتور ، عطاء متصل ان شاء الله

4d Like Reply

حسين حموزي

موفقون دتم بسعادة وصحة

4d Like Reply

قصي الفضلي

دام الألق والإبداع والسمو دكتور

4d Like Reply

D Hamdia Aljubury

توفيقات متواصلة جناب الدكتور

4d Like Reply

Write a comment...

باقر's post

4d Like Reply

Kadhim Odah

بالتوفيق والسداد دكتور باقر العزيز

4d Like Reply

عبد الامير عيسى الاعرجي
ادام الله توفيقاتكم

4d Like Reply

رزاق تويج ...
دام توفيقك

4d Like Reply

د. نبيل الخاقاني
دوام التوفيق والنجاح لكم دكتور

4d Like Reply

Hassan Alzuhayry
دتم موفقين ومسددين جناب الدكتور الكريم أستاذنا العزيز

4d Like Reply

أحمد مجيد البصام
وفقكم الله دكتور

4d Like Reply

د.غانم نجيب عباس
بارك الله بجهودكم دكتور

4d Like Reply

محمود جاسم عثمان النعيمي
مثابر. بالتوفيق والنجاح في كل ما تقومون به.

4d Like Reply

Mohanad Awadh
بالتوفيق والنجاح الدائم انشاء الله

Write a comment...

باقر's post

مكي السلطاني
نفتخر بك ابو اصيل العزيز
النجاح والتوفيق

4d Like Reply

Jawad Al-madani
علم .. كل التألق والنجاح

4d Like Reply

Abd Alrazaq
كل الموفقية والسداد دكتور باقر الكرباسي ...

4d Like Reply

Bakir Rassoul
بالتوفيق والسداد باذن الله عزيزنا الدكتور الكرباسي

4d Like Reply

د. صلاح شمسة
دام عطاؤكم.

4d Like Reply

Reda Alfaham
كل التوفيق د. حبيبي العلم

4d Like Reply

د. صباح عباس عنوز
حياكم الله
دمتم موفقين

4d Like Reply

نجاح مرزة
المتألق
دائما ابو أصيل الغالي. حياكم الله ووفقكم

Write a comment...

باقر's post

4d Like Reply

أ.د علي صاحب الموسوي
تحية وتقدير لجنايبكم الكريم ، فانتم اهلا لذلك ، ومن إبداع الى إبداع وفقتم .

3d Like Reply

سمير الشيخ راضي
دمت ألقا ...
لكم منا كل الود والحب

3d Like Reply

ناجم عنوز
كل التوفيق والنجاح دكتورنا الحبيب

3d Like Reply

Saied Muhammed Hussain Almudafer
أحسننت وأجدت ..
كما عودتنا !
مع تحياتي وأشواقي للكرباسي العزيز .

3d Like Reply

محمد جريو
حي الله العلم أبا أصيل
محروس بألف قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد

3d Like Reply

Najm Kridi
#حضور وتالق دائم دكتور باقر.. موفقون بإذن الله تعالى..

3d Like Reply

Adil Shaban
دمت لنا متألقاً
حيك الله أبو أصيل

3d Like Reply

Salwa Alshahabi
التوفيق والنجاح الدائم ان شالله دكتور

Write a comment...

باقر's post

سبح سيدي وسواحي سريسي الحريز .

3d Like Reply

محمد جريو

حي الله العلم أبا أصيل
محروس بألف قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد

3d Like Reply

Najm Kridi

#حضور وتالق دائم دكتور باقر.. موفقون بإذن الله تعالى..

3d Like Reply

Adil Shaban

دمت لنا متألماً
حياك الله أبو أصيل

3d Like Reply

Salwa Alshahabi

التوفيق والنجاح الدائم ان شاء الله دكتور

3d Like Reply

Mahdi Shlash

موفقين دكتور وتألقي دامت ان شاء الله

3d Like Reply

سعيد مرزة

بالتوفيق والسداد ان شاء الله

3d Like Reply

ولاء العوادي

دوام التوفيق والسداد دكتورنا الموقر ❤️

2d Like Reply

سيد باسم ابو دمه

بالتوفيق دائما ان شاء الله

2d Like Reply

Write a comment...

